

**XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI TOMONIDAN MILLIY
IQTISODIYOTGA KIRITILAYOTGAN INVESTITSIYALAR
SAMARADORLIGINI BAHOLASH**

*O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
MMT mutaxassisligi tinglovchisi M.S.Sobirjonov*

Annotatsiya: ushbu maqolada Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning tahlili, O'zbekistonda milliy iqtisodiyot barqarorligini oshirishda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalardan samarali foydalanishga erishish uchun ilmiy takliflar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jahon banki, xorijiy investitsiyalar, investitsiya samaradorligi, iqtisodiyot, erkin iqtisodiy zonalar, raqobat

Har qanday davlatning iqtisodiy jihatdan rivojlanishi ham ichki, ham tashqi investitsiyalarni mamlakat iqtisodiyotiga jalb qilish orqali erishilishi isbotlangan. Ushbu holatni inobatga olib, tubanda aynan, jahon investitsiyalar bozoridagi vaziyat, rivojlanishning yuqori darajalarini egallash maqsadida qabul qilinayotgan islohotlar, ishlab chiqilgan uslubiy yondashuvlar va tendensiyalarning sharhiga navbat beriladi. O'zbekiston jahon hamjamiyati oldida o'zining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, geografik joylashishi, tabiiy resurslarining tarkibi va zahirasi, hukumat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy siyosati bilan jonli qiziqish uyg'otadi. Mamlakatda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etish uchun eng qulay investitsiya muhitini shakllantirish maqsadida iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat boshqaruvini isloh qilish, tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga aralashuvni cheklash, litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillarini qisqartirish va soddalashtirish, tovarlar (ishlar va xizmatlar)dan erkin foydalanishni ta'minlash, shuningdek, hududlarda zarur infratuzilmani yaratish, samarador biznesni yuritishga qaratilgan imtiyoz va

preferensiyalar taqdim etilishi, institutsional sharoitlarning yaratilgani, yalpi hududiy mahsulotning o'sishiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar oqimining ortishi hamda hududlarning investitsion muhit jozibadorligini oshirish bilan bog'liq tadbirlar, yangi ish o'rinlarini tashkil qilish, bandlik muammosini hal etish, aholi daromadlarini oshirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirildi.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, qo'lga kiritilayotgan yutuq va muvaffaqiyatlarda iqtisodiyotni modernizatsiyalash, buning uchun esa faol investitsion siyosat yuritishning o'rni juda muhimdir. Shunga ko'ra, respublika hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini boshqarishning samarali tizimini yaratish, ularning investitsion muhit jozibadorligi, salohiyatini baholashning nazariy va metodologik asoslarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Hududlarda mavjud iqtisodiy resurslarning (hududiy boylik) cheklanganligi tufayli ham ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirishning eng samarali usuli – o'sha resurslardan optimal foydalanish va yuqori texnologiyaga asoslangan qo'shimcha kapital II COH. 2021 38 www.economyjournal.uz resurslarni safarbar etishdan iborat. Buning uchun esa, mamlakat hududlarda investitsion muhitni sog'lomlashtirish va uning jozibadorligini yanada oshirish bo'yicha mantiqiy bog'liqlikdagi tahlillarni amalga oshirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollarini baholashda YaIMning prognoz baholariga qaraganda XMTlarning muhimroq fikri ushbu prognoz-maqсад ko'rsatkichlariga erishishni ta'minlaydigan shart-sharoitlar va omillar bo'lib hisoblanadi. Ushbu tashkilotlarning O'zbekistonni rivojlantirish istiqbollariga bog'liq bo'lgan bayonotlarini umumlashtirish shuni ko'rsatadiki, pandemiya inqirozi oqibatlarini tezda bartaraf etish choralari muhim ahamiyat kasb etadi. XMT tahliliga kiritilgan deyarli barcha shartlar respublika aholisini

va Markaziy Osiyo mintaqasining barcha davlatlarini keng miqyosda emlash jarayonini imkon qadar tezroq boshlash zarurligini taqazo etmoqda¹¹.

Investitsiyalar ishlab chiqarishning tarkibiy tuzilishini takomillashtirishga xizmat qiluvchi va milliy xo‘jalikdagi takror ishlab chiqarish jarayonlarini ta‘minlovchi rolni bajaradi. Davlatning investitsiya siyosati esa maqsadli ravishda iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlarini jadallashtirishga qaratilgandir. Milliy iqtisodiyotning jahon xo‘jaligidagi mavqeini mustahkamlash, milliy ishlab chiqaruvchilarning jahon bozoridagi raqobatbardoshlik darajasini yanada ko‘tarish, sanoatning texnik tarkibini zamonaviylashtirish muammolari ham davlat siyosatining boshqa omillari qatorida investitsion siyosat orqali amalga oshiriladi. O‘zbekistonda milliy iqtisodiyot barqarorligini oshirishda to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalardan samarali foydalanishga erishish uchun quyidagi ilmiy takliflarni keltirish mumkin:

- investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza va qonunchilikni takomillashtirish;
- mamlakatimizda chuqur institutsional o‘zgarishlar orqali investitsiyalarni boshqarishda davlat institutlari sifatini oshirish;
- erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini kengaytirish va samaradorligini oshirish;
- hududlarda ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish jarayonlarini tezlashtirish va kengaytirish;
- investitsiyalarni faol o‘zlashtirishda kadrlar tayyorlash sifatini oshirish yordamida ishchi kuchidan oqilona foydalanishni tashkil etish va mehnat unumdorligini oshirish;
- bank infratuzilmasini yanada rivojlantirish va takomillashtirish orqali kapital aylanishi tezlashuvini ta‘minlash;
- korporativ boshqaruv sohasidagi yondashuvlarni tubdan o‘zgartirish va qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish;

¹¹ <https://darakchi.uz/index.php/oz/118384>

- tashqi iqtisodiy faoliyatni erkinlashtirish va eksportni rag‘batlantirish;
- eksportda qayta ishlangan, tayyor mahsulotlar salmog‘ini ko‘paytirish, ayniqsa, paxta va qishloq xo‘jaligi mahsulotlarni qayta ishlashni oshirish va bu sohaga xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish.

Bugungi kunda yurtimizda faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarini jadal modernizatsiya qilish va texnik qayta jihozlashni ta‘minlash, yuksak texnologiyalar asosida ishlaydigan avtomobilsozlik va gaz-kimyoy, elektr texnikasi va to‘qimachilik, oziq-ovqat va farmatsevtika, axborot va telekommunikatsiyalar tarmog‘i hamda boshqa yo‘nalishlardagi yangi va zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etishga qaratilgan faol investitsiya siyosatini yuritishga ustuvor e‘tibor berilmoqda. Bu imtiyozlarni berishdan maqsad - horijiy investitsiyalarni ko‘proq jalb qilish orqali iqtisodiyotimizning real sektori salohiyatini oshirish, yurtimiz hududlarida yangi, zamonaviy texnologiyalarga asoslangan ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish, yangi ish o‘rinlarini ko‘paytirish, pirovard natijada mamlakatimizni barqaror va mutanosib tarzda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishdir.

Istiqbolda mamlakatimiz iqtisodiyotiga investitsiyalarni moliyalashtirish manbalarini quyidagi yo‘nalishlarga jalb qilish maqsadga muvofiqdir:

- davlat byudjeti mablag‘larini – fan-texnika taraqqiyotiga (yangi navlarni yaratish, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish), irrigatsiya va melioratsiya tadbirlariga;

- korxonalar mablag‘larini – tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash va qayta ishlash korxonalarini tashkil etishga; – aholi jamg‘armalarini – bandsizlikga barham berish, qo‘shimcha ishchi o‘rinlarini yaratish va umuman ijtimoiy rivojlantirish tadbirlariga;

- xorij investitsiyalarini – ekologik toza, raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag‘batlantirish, agrosurslardan samarali foydalanish, eksportni qo‘llab-quvvatlashga;

- xalqaro maydonda mamlakatimizdagi investitsiya muhiti, milliy iqtisodiyotning etakchi tarmoq, kompaniya va tashkilotlarining investitsion

imkoniyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni keng targ'ib etish, tahlil qilish, baholash va tasdiqlash kabi tadbirlarni kuchaytirish;

– raqobatbardosh mahsulotni ta'minlovchi yangi ishlab chiqarish va tarmoqlarni yaratishga, diversifikatsiya jarayonlariga erishish uchun ishlab chiqarishga fan va texnikaning zamonaviy yutuqlarini boshqarishning ilg'or usullarini joriy etgan holda qayta ishlab chiqarish zaxiralarini tejashni tashkil etish;

– mamlakatimizdagi bozor axborot xizmatini rivojlantirish, marketing xizmati faoliyatini va tashqi iqtisodiy qonunchilikni faollashtirish;

– kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish rag'batlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni faollashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. World Bank Group – Uzbekistan Partnership: Country Program Snapshot. April 2021. – 32 p.

2. Internet saytlari:

<http://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>

<http://www.adb.org>

<http://www.cbu.uz>

<https://sda.gov.uz>

<https://darakchi.uz>